

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

КЛИНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МИКРОХИРУРГИИ ВАРИКОЦЕЛЕ ПО ИЗМЕНЕНИЯМ КРОВОТОКА В ЯИЧКАХ, СПЕРМОГРАММЕ И УРОВНЮ ФЕРТИЛЬНОСТИ**Бобокулов Н.А., Абдурахманов Д.Ш., Курбаниязов З.Б.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Основу настоящей работы составляют результаты анализа клинического материала и наблюдения 139 больных с варикоцеле. Выполнение микрохирургических операций с учетом гемодинамического типа рефлюкса обоснованы значительным снижением частоты рецидива варикоцеле с 23% до 3%, гидроцеле с 7% до 3% и нивелированием гипотрофией яичек. Результаты хирургического лечения варикоцеле были лучшими после использования микрохирургических оперативных вмешательств, о чем свидетельствуют улучшения кровотока яичек на 10% и 31% соответственно после операции Мармара-Гольдштейна и васкуляризации, положительная динамика состояния спермы и повышение фертильности.

Ключевые слова. Варикоцеле, гемодинамический тип рефлюкса, хирургическое лечение, микрохирургические операции

CLINICAL RATIONALE FOR VARICOCELE MICROSURGERY BASED ON CHANGES IN TESTICULAR BLOOD FLOW, SPERM REPORT, AND FERTILITY.**Bobokulov N.A., Abdurahmanov D.Sh., Kurbaniyazov Z.B.,**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This study is based on the results of an analysis of clinical material and observation of 139 patients with varicocele. Microsurgical interventions, taking into account the hemodynamic type of reflux, are justified by a significant reduction in the recurrence rate of varicoceles from 23% to 3%, hydroceles from 7% to 3%, and the reduction of testicular hypotrophy. The results of surgical treatment for varicoceles were better after the use of microsurgical interventions, as evidenced by improvements in testicular blood flow by 10% and 31%, respectively, after the Marmara-Goldstein procedure and vascularization, positive dynamics in sperm quality, and increased fertility.

Keywords: Varicocele, hemodynamic reflux, surgical treatment, microsurgical procedures.

МОЯКЛАРДАГИ ҚОН ОҚИМИ, СПЕРМОГРАММА ВА ФЕРТИЛЛИК ДАРАЖАСИГА КЎРА ВАРИКОЦЕЛЕ МИКРОЖАРРОҲЛИГИНИНГ КЛИНИК АСОСЛАРИ**Бобокулов Н.А., Абдурахманов Д.Ш., Курбаниязов З.Б.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқот клиник материални таҳлил қилиш ва варикоцелени 139 беморни кузатиш натижаларига асосланган. Рефлюкснинг гемодинамик турини ҳисобга олган ҳолда микрожарроҳлик аралашуви варикоцеленинг такрорланиш тезлигини 23% дан 3% гача, гидроцелени 7% дан 3% гача камайтириш ва мойк гипотрофиясини камайтириш билан оқланади. Варикоцелени жарроҳлик даволаш натижалари микрожарроҳлик аралашувидан сўнг яхшироқ бўлди, буни Мармара-Гольдштейн муолажасидан сўнг мойклар қон оқимининг мос равишда 10% ва 31% га яхшиланиши, сперма сифатининг ижобий динамикаси ва туғилишининг ортиши далолат беради.

Калит сўзлар: варикоцеле, гемодинамик рефлюкс, жарроҳлик даволаш, микрожарроҳлик муолажалари

Актуальность. Проблема варикоцеле и её влияния на мужскую фертильность на протяжении последних десятилетий является предметом пристального внимания урологов, андрологов и репродуктологов. Варикоцеле диагностируется у 15–20% мужчин в общей популяции и до 40% мужчин с первичным бесплодием, что подчёркивает его значимую роль как фактора, ассоциированного с нарушением репродуктивной функции. Несмотря на это, вопрос выбора оптимального хирургического метода лечения у пациентов с нарушенной фертильностью остаётся предметом активных научных дискуссий.

На современном этапе разработано и применяется более десяти различных методик оперативного лечения варикоцеле, включая открытые (по Иванисевичу, Паломо, Мармару), лапароскопические, эндоскопические и микрохирургические вмешательства. Многочисленные исследования, вклю-

чая мета-анализы (Esteves et al., 2016; Baazeem et al., 2011), свидетельствуют о преимуществах микрохирургической варикоцелэктомии в плане снижения частоты рецидивов и послеоперационных осложнений (гидроцеле, повреждение артерии, персистирующая боль), а также улучшения показателей сперматогенеза.

Тем не менее, уровень доказательности в отношении непосредственной корреляции между лечением варикоцеле и восстановлением фертильности остаётся умеренным. Это связано с гетерогенностью популяций, различием в протоколах оценки спермограмм, отсутствием единых критериев отбора пациентов для хирургического лечения. По данным Европейской ассоциации урологов (EAU, 2023), показания к хирургии у бесплодных мужчин с клинически выраженным варикоцеле устанавливаются только при наличии отклонений в спермограмме и исключении других факторов бесплодия.

В последние годы возрастает интерес к персонализированным подходам в лечении варикоцеле. Некоторые авторы (Cho et al., 2020; Barati et al., 2021) предлагают учитывать параметры гормонального профиля, уровень фрагментации ДНК сперматозоидов, индекс оксидативного стресса и ультразвуковые характеристики венозного рефлюкса. Несмотря на это, четко сформулированные клинические критерии выбора метода хирургического вмешательства в зависимости от выраженности фертильных нарушений, возраста пациента, стадии варикоцеле и результатов предоперационной диагностики пока отсутствуют.

Также остаётся спорным вопрос целесообразности оперативного лечения субклинического варикоцеле и варикоцеле у мужчин с нормальными параметрами спермы, но с неудачными попытками зачатия. Некоторые рандомизированные исследования (например, Ficarra et al., 2012) указывают на отсутствие значимых преимуществ в этой группе, в то время как другие наблюдательные исследования демонстрируют положительную динамику качества спермы и частоты наступления беременности после оперативной коррекции.

Таким образом, несмотря на наличие большого количества публикаций, посвящённых хирургическому лечению варикоцеле, степень изученности критериев выбора конкретного метода вмешательства у пациентов с нарушенной фертильностью остаётся недостаточной. Нет единого алгоритма, учитывающего совокупность клинических, лабораторных и инструментальных данных. Это указывает на необходимость дальнейших проспективных исследований с включением комплексной оценки сперматогенеза, гормонального статуса и качества жизни пациентов, а также разработки индивидуализированных клинических рекомендаций по выбору оптимальной тактики хирургического вмешательства.

Цель исследования. Клинически обосновать эффективность использования микрохирургических операций при варикоцеле по динамике кровотока яичек и динамике состояния спермы и фертильности.

Материал и методы исследования. Основу настоящей работы составляют результаты анализа клинического материала и наблюдения 139 больных с варикоцеле за период 2020-2024 гг. Возраст оперированных больных колебался от 15 до 46 лет.

Большинство больных были в возрасте до 30 лет. Необходимо отметить, что пациенты в возрасте 26 лет и старше составили 36,0%. Это обусловлено разными причинами. Прежде всего, это поздняя диагностика. При изучении длительности заболевания было выявлено, что пациенты чаще обращались в период более 2-х лет от начала заболевания.

Было использовано классификацию Dubin и Amelar для выявления выраженности варикоцеле. Согласно этой классификации (WHO, 1993, 1997), предлагается разделение всех случаев заболевания на 2 группы: первая группа – клиническое варикоцеле, вторая – субклиническое. Больные с субклиническим варикоцеле в нашу работу не были включены.

В зависимости от выраженности варикоцеле и возраста пациентов преобладали II и III ст. заболевания. Больные с варикоцеле III ст. составили наибольшее количество. Пациенты старше 35 лет в основном обращались для хирургического вмешательства из-за болей в области яичка.

Наиболее часто были выявлены увеличение мошонки в размерах, боли, дискомфорт в области яичка и гипотермия яичка слева.

При выполнении спермограммы придавали особое внимание факторам, способствующим снижению фертильности: объём яичек 12 мл³ и более с одной стороны (основанные на данных пальпаторного исследования и ультразвуковых находок), наличие варикоцеле. При бесплодии обязательно учитывали патологию мочеполовой системы и невозможность жен забеременеть в течение одного года и без контрацепции. Наблюдение жен пациентов у гинеколога и наличие заключения. При интерпретации спермограмм у всех 139 пациентов с варикозным расширением вен семенного

канатика обнаружены как качественные, так и количественные изменения спермы. Эти изменения были обнаружены вне зависимости от степени варикоцеле.

В таблице 1 приведены изменения спермы, которые не были связаны от возрастных и особенностей течения варикоцеле. Было отмечено не только изолированные изменения, но и их сочетанность.

Таблица 1

Виды патоспермии при варикоцеле (n=139)

	Виды нарушения	Количество
1.	Олигоспермия	36
2.	Астенозооспермия	45
3.	Тератоспермия	19
4.	Некроспермия	28
5.	Азооспермия	11
7.	Гипоспермия	14
9.	Лейкоцитоспермия	22

Для оценки состояния кровообращения яичек и установки гемодинамического типа варикоцеле проводили доплеросонографические исследования. Это позволяет выявить качественные и количественные характеристики кровообращения яичка. Визуально можно выявить уменьшение или усиление зон кровотока.

Рисунок 1. Яичко в продольном сечении с разметкой его размеров: a - длина, b – поперечный размер.

Рисунок 2. Кривая обратного тока крови

Ультразвуковое сканирование сосудов яичка является сложной и трудомкой процедурой. Сложности прежде всего были связаны с сокращением мышцы подымающее яичко, невозможность точного удержания датчика из-за применения геля, вариабельность анатомических особенностей сосудов яичка.

Данная методика позволяет неинвазивно определить линейную скорость кровотока, состоятельность анастомозов в динамике после операции. Выявлять скорость обратного сброса по семенной вене с использованием пробы Вальсальвы (рис. 1, 2).

Данный метод позволяет регистрацию кровотока после формирования микроанастомозов в различные периоды после операции. Отличительной особенностью данного метода является то, что он позволяет регистрировать кровоток на восстановленном сосуде. Полученная доплерограмма позволяет провести объективный анализ характеристик кровотока.

Ангиосканирование сосудов яичек позволяет визуализировать не только размеры сосудов, и дает ее структурную характеристику.

Для полноты обследования были проведены исследования почечных вен, наружную и внутреннюю подвздошные вены, внутреннюю семенную вену и вены мошонки, наличие рефлюкса с пробой Вальсальвы, состояние остиального клапана большой подкожной вены. (рис. 3, 4).

При применении доплеровских методов мы считали важным изучение скорости кровотока в яичковых сосудах, степени обратного сброса крови по семенным венам в гроздевидном сплетении в покое и при натуживании. Исследования проводились в положении стоя и лежа. Полученные доплерограммы

рограммы сосудов оценивались качественно и количественно. Обращали внимание на характеристики скорости кровотока, абсолютная величина скорости кровотока не учитывалась, обращали внимание на форму доплерограммы, учитывался распределение частот доплерограмм, направление кровотока. Важным является оценка количественных характеристик кровотока, информативным явился оценка кровотока, как с учетом истинных параметров, так и рассчитываемых индексов

Рисунок 3. – Дуплексная спектрограмма кровотока внутренней яичковой вены

Рисунок 4. – Поперечное сечение внутренней яичковой вены

Результаты и их обсуждение. Проанализированы результаты оперативных вмешательств у 139 больных с варикоцеле, которые наблюдались до года и больше. Все пациенты имели патоспермию различной степени. Были выполнены четыре метода оперативных вмешательств (табл. 2).

Таблица 2

Количество больных в зависимости от метода операции и степени варикоцеле (n=139)

Степень варикоцеле	Методы операции							
	Иванисевича		Мармара		Мармара-Гольдштейна		Васкуляризации	
	n	%	n	%	n	%	n	%
I	2	5,5%	3	8,8%	6	13,9%	1	3,8%
II	7	19,4%	4	11,7%	11	25,6%	11	42,3%
III	27	75%	27	79,9%	26	60,4%	14	53,8%
Всего	36	100%	34	100%	43	100%	26	100%

В каждой группе преобладали больные с III степенью варикоцеле. Все оперативные вмешательства были выполнены одной бригадой хирургов. Использовали операционный микроскоп «WILD», набор микроинструментов и атравматические нити 8/0. Операция Иванисевича проводилась в классическом виде. Операция Мармара - в классическом виде, а микрохирургическая варикоцелэктомия выполнялась из субингивинального доступа. Операция васкуляризации выполнялась из пахового доступа. После выделения внутренней эпигастральной вены и вены, огибающей подвздошную кость, проверяли сохранность клапанов вен путем проведения двухпинцетной пробы. Эту же пробу проводили и при выделении большой подкожной вены. При недостаточности клапанов этих вен от операции васкуляризации отказывались и выполняли микрохирургическую варикоцелэктомию. Как правило, недостаточность клапанов притоков подвздошной вены сочетается с таковой в большой подкожной вене. Среди наших пациентов недостаточность клапанов вен была у 9. Виды васкуляризации выполнялись в зависимости от гемодинамического типа варикоцеле. При илеосперматическом гемодинамическом типе дистальный тестикуло-эпигастральный анастомоз был сформирован у 14 больных, тестикуло-сафенный - у 5 больных. При реносперматическом гемодинамическом типе варикоцеле у 2 пациентов был сформирован проксимальный тестикулоэпигастральный анастомоз. При смешанном гемодинамическом типе варикоцеле, после пересечения внутренней семенной вены, формировали два анастомоза с притоками подвздошной вены 5 пациентам.

Одним из главных показателей в диагностике варикоцеле является скорость обратного сброса крови по венам гроздевидного сплетения или семенного канатика при натуживании, которая чаще всего была пропорциональна степени выраженности заболевания. Скорость обратного сброса по венам измеряется в м/с и при продолжительности более 1 сек. считается положительной. Мы за поло-

жительный результат брали продолжительность амплитуды более 2 сек. При продолжительности скорости обратного сброса менее 1-2 сек и скорости обратного сброса менее 0,080 м/с можно утверждать об отсутствии варикоцеле. Скорость обратного сброса составляла при варикоцеле I степени при натуживании до 0,2 м/с, II степени – до 0,4 м/с и III степени – свыше 0,6 м/с. Степень выраженности обратного сброса крови свидетельствует о степени венной гипертензии, тестикулярной недостаточности и состоянии венозных коллатералей. Нужно отметить, что как средний диаметр вен, так и средняя скорость обратного сброса крови по венам гроздевидного сплетения различались между правой и левой сторонами (средний диаметр вен слева составлял $5,1\pm 0,2$ мм, справа – $2,3\pm 0,2$ мм). После операции у больных, за исключением рецидивов заболевания, скорость обратного тока крови не регистрировалась. При измерении скорости кровотока в яичковых артериях до операции, в зависимости от степени выраженности варикоцеле было зарегистрировано ее уменьшение (табл. 3).

Таблица 3

Скорость кровотока в яичковых артериях у больных варикоцеле до и после операции (м/с)

Операция	Иванисевича		p	Мармара		p
	до операции (n=36)	после операции (n=25) 1 год		до операции (n=34)	после операции (n=20) 1 год	
I	0,180±0,02	0,183±0,031	0,049	0,181±0,03	0,180±0,031	0,044
II	0,171±0,01	0,175±0,03	0,015	0,169±0,05	0,179±0,03	0,020
III	0,156±0,08	0,162±0,07	0,018	0,161±0,08	0,169±0,07	0,021
Операция	Мармара-Гольдштейна		p	Васкуляризации		p
Степень варикоцеле	до операции (n=43)	после операции (n=26) 1 год		до операции (n=26)	после операции (n=21) 1 год	
I	0,181±0,05	0,191±0,031	0,034	0,177±0,05	0,191±0,023	0,034
II	0,173±0,07	0,186±0,033	0,030	0,163±0,09	0,188±0,039	0,030
III	0,158±0,06	0,168±0,068	0,027	0,148±0,07	0,178±0,061	0,027

После операций Иванисевича и Мармара выявлено некоторое повышение скорости кровотока, хотя при варикоцеле III ст. она все же оставалась на относительно низких цифрах ($0,162\pm 0,07$ м/с). Мы это связываем с чрезмерным расширением вен гроздевидного сплетения, которое не подверглось регрессу. Эти изменения отмечались у пациентов без повреждения яичковых артерий. У пациентов после операции Мармара-Гольдштейна и васкуляризации скорость кровотока достоверно ($p < 0,05$) была выше, чем до операции, хотя несколько ниже, по сравнению с нормальными величинами.

При оценке индекса резистивности в яичковой артерии до операции было отмечено заметное повышение его величин. В послеоперационном периоде эти значения достоверно уменьшались, но не доходили до нормальных величин после операций Иванисевича и Мармара. Следует отметить, что эти показатели после операции были у пациентов, которые не имели осложнений (рецидив, гипотрофия, гидроцеле). После микрохирургических операций отмечено заметное снижение индекса резистивности, который достигал нормальных величин (табл. 4).

Для выявления объема яичек всем пациентам было выполнено УЗИ яичек. Гипотрофия левого яичка выявлена во всех оперированных группах. Причем уменьшение объема яичек зависело от степени выраженности варикоцеле и длительности заболевания (табл. 5).

Увеличение объема яичек выявлено после всех операций. Однако возрастание объема после операции Иванисевича и Мармара при I ст. варикоцеле доходило до $14,25\pm 3,32$ см³ и $15,32\pm 3,34$ см³; при II ст. – до $12,16\pm 1,32$ см³ и $13,15\pm 1,36$ см³; при III ст. – до $9,42\pm 0,65$ см³ и $10,42\pm 0,61$ см³ соответственно. Несмотря на увеличение объема яичек, все же эти показатели были ниже нормальных величин. Увеличение объема яичек значительно лучше происходило после микрохирургической варикоцелэктомии и операции васкуляризации: при I ст. было $17,88\pm 3,66$ см³ и $17,59\pm 0,5$ см³; при II ст. – $15,16\pm 1,22$ см³ и $17,53\pm 0,41$ см³; при III ст. – $13,25\pm 0,61$ см³ и $16,71\pm 0,42$ см³ соответственно. После операции Иванисевича лишь у двух пациентов объем яичек достиг нижней границы нормальных величин ($14,20\pm 3,32$ см³). Кроме того, у 3 пациентов было выявлено уменьшение объема яичек до $9,45\pm 3,06$ см³.

Таблица 4

Индекс резистивности в левых яичковых артериях до и после операции

Операция	Иванисевича		р	Мармара		р
	до операции (n=36)	после операции (n=25) 1 год		до операции (n=34)	после операции (n=20) 1 год	
I	0,72±0,024	0,76±0,011	0,010	0,72±0,024	0,71±0,017	0,018
II	0,75±0,027	0,73±0,013	0,035	0,78±0,027	0,75±0,015	0,031
III	0,80±0,029	0,74±0,015	0,024	0,84±0,029	0,77±0,019	0,014
Операция	Мармара-Гольдштейна		р	Васкуляризации		р
Степень варикоцеле	до операции (n=43)	после операции (n=36)		до операции (n=25)	после операции (n=21)	
I	0,72±0,08	0,68±0,015	0,046	0,71±0,02	0,72±0,015	0,039
II	0,74±0,05	0,64±0,012	0,041	0,71±0,09	0,73±0,012	0,044
III	0,81±0,01	0,75±0,03	0,038	0,82±0,08	0,75±0,003	0,021

Таблица 5

Объем яичек при гипотрофии в зависимости от степени выраженности варикоцеле до и после операции (см³)

Операция	Иванисевича			Мармара		
	до операции (n = 36)	после операции 12 мес (n=25)	р	до операции (n = 34)	после операции 12 мес (n=23)	р
I	12,80±3,23	14,23±3,32	0,085	12,90±3,23	15,24±3,34	0,088
II	9,50±3,06	12,14±1,32	0,025	10,5±3,06	13,16±1,36	0,028
III	8,97±3,05	9,45±0,65	0,024	8,96±3,05	10,43±0,61	0,029
Операция	Мармар-Гольдштейн			Васкуляризация		
Степень варикоцеле	до операции (n = 43)	после операции 12 мес (n=29)	р	до операции (n = 26)	после операции 12 мес (n = 21)	р
I	13,83±2,21	17,88±3,66	0,058	13,66±1,7	17,59±0,5	0,014
II	9,83±2,08	15,16±1,22	0,038	10,96±0,7	16,55±0,41	0,016
III	9,14±2,55	13,25±0,61	0,049	9,87±0,5	16,79±0,42	0,036

После операции Мармара выявлена тенденция к выравниванию объема яичек у 6 больных. У других 5 больных улучшения не было. Однако у 4 больных, у которых были нормальные величины объема яичек, выявлена гипотрофия этого органа, что было связано с повреждением яичковых артерий. После операции микрохирургической варикоцелэктомии и васкуляризации уменьшения объема яичек не наблюдалось. И, тем не менее, в связи с большим размахом индивидуальных данных, на что указывают большие показатели ошибок средних величин, мы не получили достоверных значений изменения объемов. Несмотря на это, УЗИ яичек является ценным показателем для диагностики и контроля объема яичек после операции.

При оценке состояния эякулята до и после операции в сроки от 6 до 12 месяцев отмечалось заметное количественное и качественное улучшение параметров спермы (табл. 6).

После операций Иванисевича и Мармара показатели спермограмм улучшились ненамного: у 6 пациентов не было улучшения, а у 3 отмечалось ухудшение. В частности, увеличилась концентрация, подвижность, количество живых сперматозоидов. После операции микрохирургической варикоцелэктомии и васкуляризации отмечено более прогрессивное улучшение параметров спермы. Однако, это проявлялось не у всех пациентов. Так, улучшения параметров спермы не было у 3 пациентов после микрохирургической варикоцелэктомии и у 1 - после васкуляризации, но у них не было и ухудшения. Грубые изменения параметров спермы имелись у пациентов старше 26 лет и не зависели от степени выраженности варикоцеле.

Показатели спермограммы до и после операций

Операция	Концентрация		Подвижность, %		Живые, %	
	до операции	после операции	до операции	после операции	до операции	после операции
Иванисевича	9,4±1,93	11,3±1,1	26,8±2,3	32,1±4,3	31,8±4,7	38,1±5,6
Мармара	9,5±2,77	11,5±4,4	26,8±6,34	32,6±6,6	32,1±6,9	38,7±7,0
Мармара-Гольдштейна	9,2±3,41	14,8±4,2	26,2±3,11	42,8±6,1	31,2±7,6	50,8±4,6
Васкуляризации	9,3±2,14	16,9±1,9	26,5±3,23	48,1±5,6	31,5±3,7	57,1±6,2

С улучшением количественных и качественных характеристик спермы после операции изменились и виды патоспермии. Однако изолированные нарушения параметров спермы встречаются редко, и в наших случаях они были сочетанными. Поэтому у одних больных улучшались все параметры, а у других - только отдельные, и провести параллели между ними статистически было невозможно (табл. 7). И, тем не менее, после операции количество больных со всеми видами нарушения спермы уменьшилось. Пациентов, перенесших операцию Иванисевича, с патоспермией было 36, из них 10 были в супружеской паре. В процессе наблюдения у 3 (33%) жен наступила беременность.

Таблица 7

Виды нарушения патоспермии до и после операций

Виды нарушений	Иванисевича		Мармара		Мармара-Гольдштейна		Васкуляризация	
	до	после	до	после	до	после	до	после
Олигоспермия	11	5	8	4	6	1	6	1
Астенозооспермия	16	9	17	10	14	3	14	3
Тератоспермия	9	3	11	5	5	2	5	2
Некроспермия	4	3	9	5	4	1	4	1
Азооспермия	6	5	4	3	6	2	6	2
Гипоспермия	3	2		2	3	1	3	1

С патоспермией было 34 больных, перенесших операцию Мармара. Из них в супружеской паре находились 8 оперированных пациентов. В процессе наблюдения у 2 (25%) жен возникла беременность.

В группе больных, перенесших микрохирургическую варикоцелэктомию, с патоспермией был 43 человек. Из них в браке состояли 5 оперированных пациентов. В процессе наблюдения у 2 (40%) жен наступила беременность.

Все пациенты, перенесшие операцию васкуляризации (n=26) имели патоспермию. Из них в супружеской паре были 8. В процессе наблюдения у 6 (75%) жен возникла беременность. Однако эти данные невысоко достоверные, так как оперированные пациенты наблюдались всего лишь один год после операции. Кроме того, женский фактор бесплодия учитывался не полностью, так как обследование жен у гинекологов не было проведено по стандартному алгоритму.

Анализируя полученные данные лечения варикоцеле формированием микрососудистых анастомозов, необходимо отметить, что декомпрессия венозной системы является оптимальным патогенетически обоснованным методом. Показания к выбору того или иного анастомоза ставятся интраоперационно после проведения двухпинцетной пробы. Основным требованием во время операции для выбора анастомоза был достаточный отток по внутренней семенной вене в положении больного лежа, так как это гарантировало проходимость анастомозов в ближайшем послеоперационном периоде. Улучшение клинических симптомов, увеличение размеров яичка при их атрофии и восстановление кровообращения после операции свидетельствуют о патогенетической обоснованности метода лечения. Отсутствие после операции гидроцеле, лимфостаза и уменьшение до минимума рецидива варикоцеле указывают на обоснованность микрососудистых операций. Важной является профилактика нарушений параметров спермы и их улучшение при патоспермии. Полученные результаты улучше-

ния параметров спермы и беременность у жен данных пациентов свидетельствуют в пользу выполненных оперативных вмешательств.

При анализе количества рецидивов варикоцеле была выявлена его зависимость от вида выполненных оперативных вмешательств. Так, рецидив заболевания после вмешательства по Иванисевичу наблюдался в 9 (25%) случаях, после операции Мармара – в 6 (17,6%), после операции Мармара-Гольдштейна – в 2 (4,6%). После операции васкуляризации рецидива заболевания не было. Рецидив заболевания в первые дни после операции Иванисевича наблюдался у 9 пациентов, что мы считаем ложным рецидивом. У этих пациентов гемодинамический тип варикоцеле не был учтен. У остальных 5 больных рецидив заболевания развился в течение 3-х месяцев, проба Вальсальвы была положительной. Это, прежде всего, указывает на незамеченные дополнительные вены, которые расширились со временем. Клинические проявления в виде дискомфорта и болей в области мошонки, расширенных вен оставались у всех пациентов. Более того, у трех больных развилась гипотрофия яичка, у четырех – гидроцеле. Гипертермия левой половины мошонки не уменьшилась у 4, а гипотермия отмечалась у 5 пациентов, что указывало на перевязку яичковой артерии.

Причиной рецидива заболевания после оперативного вмешательства по Мармару являлось постепенное расширение незамеченных во время операции мелких вен семенного канатика и илиосперматический гемодинамический тип варикоцеле. Следует отметить, что у всех этих пациентов в ближайшем послеоперационном периоде наблюдался лимфостаз семенного канатика, который требовал длительного консервативного лечения. Дискомфорт и боли в мошонке констатированы у всех пациентов, увеличенные размеры мошонки после операции остались без изменений. Гипотрофия яичка различной степени была у 2 пациентов, а гидроцеле у 1 пациента. Гипотермия левой половины мошонки была у 1, а гипертермия - у 3 пациентов. Следует отметить, что для операции Мармара при сути все недостатки операции Иванисевича.

Операция Мармара-Гольдштейна с использованием микрохирургической техники оперирования оказалась более прогрессивной. Причину рецидива заболевания у 2 пациентов, в основном, мы связываем с незамеченными мелкими венами, которые не были перевязаны во время операции. Все эти больные были оперированы с при помощи лупы, которая имеет не большую разрешающую способность. Однако у этих пациентов после операции не было лимфостаза, гипотрофии и гидроцеле. Пациенты, которые оперированы с использованием операционного микроскопа (увеличение в 10-15 раз) рецидив заболевания не наблюдался. В целом, операция Мармара-Гольдштейна является более прогрессивной по отношению к вышеперечисленным операциям. Однако, эта операция эффективна только при реносперматическом гемодинамическом типе варикоцеле.

Во всех случаях при рецидивах варикоцеле скорость кровотока в яичковых артериях не имела положительной динамики. Также имелась тенденция к уменьшению объема яичек. Этот показатель необходимо учитывать в динамике, т.к. на основании УЗ исследования можно достоверно выявить показатели изменения объемов.

Также были выявлены изменения индекса резистентности в яичковой артерии через 6 месяцев после операции: при I степени - $0,71 \pm 0,04$ vs. $0,74 \pm 0,04$; при II степени - $0,76 \pm 0,06$ vs. $0,77 \pm 0,06$; при III степени – $0,80 \pm 0,04$ vs. $0,83 \pm 0,004$.

В сроки от 6 до 12 месяцев после операции при оценке состояния эякулята выявлены количественные и качественные изменения параметров спермы. Так, концентрация сперматозоидов уменьшилась с 8,2 млн/мл до 7,7 млн/мл (после операции). Наблюдалось ухудшение подвижности сперматозоидов с 24,7 до 21,1% и уменьшение количества живых сперматозоидов с 20,6 до 17,2%. Однако, эти качественные и количественные изменения параметров спермы не зависели от степени выраженности варикоцеле и были выражены не у всех пациентов одинаково. С ухудшением параметров спермы после операции и виды патоспермии не изменились.

Таким образом, количество рецидивов варикоцеле связано от вида выполненных оперативных вмешательств. Согласно полученным результатам чаще они были отмечены после операции по Иванисевичу и Мармару, т.к. эти методы менее совершенны и гемодинамический тип варикоцеле не учитывался при выборе операции. Операция Мармара - Гольдштейна и микрохирургическая васкуляризация являются более прогрессивными вмешательствами, после которых констатируется выраженная положительная динамика, улучшающая качество жизни пациентов.

Выводы.

1. При выборе способа хирургической коррекции варикоцеле необходимо учесть гемодинамический тип рефлюкса по данным УЗ-доплерографии. При реносперматическом типе варикоцеле окклюзирующие операции являются патогенетически обоснованными.

2. Показания к оперативным вмешательствам по типу «high ligation» при лечении варикоцеле должны быть ограничены. Операция Мармара-Гольдштейна при реносперматическом гемодинамическом типе является методом выбора. Формирование межвенных анастомозов показано при илеосперматическом и смешанном гемодинамических типах варикоцеле.

3. Выполнение микрохирургических операций с учетом гемодинамического типа рефлюкса обоснованы значительным снижением частоты рецидива варикоцеле с 23% до 3%, гидроцеле с 7% до 3% и нивелированием гипотрофией яичек

4. Результаты хирургического лечения варикоцеле были лучшими после использования микрохирургических оперативных вмешательств, о чем свидетельствуют улучшения кровотока яичек на 10% и 31% соответственно после операции Мармара-Гольдштейна и васкуляризации, положительная динамика состояния спермы и повышение фертильности.

Список литературы:

1. Агапов Ю.С., Щеглов А.В. Современные аспекты диагностики и лечения варикоцеле у мужчин с нарушением фертильности // Урология. — 2020. — №2. — С. 33–39.
2. Елисеев Ю.В., Овчинников А.В. Варикоцеле: патогенез, клиника, диагностика, лечение // Андрология и генитальная хирургия. — 2019. — Т. 20, №3. — С. 45–50.
3. Морозов А.В., Селиванов П.Ю. Хирургическая коррекция варикоцеле: современные методы и критерии выбора // Вестник Российской академии медицинских наук. — 2018. — №6. — С. 72–76.
4. Савельев С.В., Иванов А.Ю. Влияние методов варикоцелэктомии на показатели спермограммы // Вопросы андрологии. — 2021. — Т. 27, №1. — С. 41–47.
5. Barmejo C., Rodríguez J., Alcaraz A. Surgical management of varicocele in the era of assisted reproduction // Current Urology Reports. — 2020. — Vol. 21, No. 4. — P. 15–22.
6. Kantartzi P.D., Goulis C.D., Goulis D.G. et al. Varicocele and male fertility: myths and reality // Hippokratia. — 2007. — Vol. 11, No. 3. — P. 99–104.
7. Потапов В.А., Лапшин К.В. Лапароскопическая варикоцелэктомия: эффективность и безопасность у мужчин с нарушением фертильности // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. — 2022. — №5. — С. 59–63.
8. Ramasamy R., Schlegel P.N. Microdissection varicocelectomy: a review // BJU International. — 2011. — Vol. 108, No. 11. — P. 1703–1712.
9. Baazeem A., Belzile E., Ciampi A., Dohle G. et al. Varicocele and male infertility: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials // European Urology. — 2011. — Vol. 60, No. 3. — P. 448–460.
10. Никитин Д.О., Корчагин Н.Н. Сравнительная характеристика методов варикоцелэктомии у пациентов с бесплодием // Андрология. — 2020. — Т. 21, №2. — С. 53–58.

Для цитирования: Бобокулов Н.А., Абдурахманов Д.Ш., Курбаниязов З.Б. Клиническое обоснование микрохирургии варикоцеле по изменениям кровотока в яичках, спермограмме и уровню фертильности // Вестник фундаментальной и клинической медицины. — 2025. — № 6(20). — С. 586–594. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17785324>